

SHOIRA SHAMS LIRIKASIDA TALMEH SAN‘ATINING QO‘LLANILISHI

Bobonazarova Gulzoda

Urganch davlat universiteti Filologiya fakulteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Shoira Shams lirikasida talmeh san‘atining ishlatilish masalasi ochib berilgan. Shoira bu o‘rinda har bir baytida tarixiy shaxs nomlariga to‘xtalib o‘tgan va ular vositasida talmeh san‘atini yuzaga keltirgan.

Kalit so‘zlar: She‘riy san‘at, talmeh, bayt, misra, tarixiy shaxslar, tarixiy joy nomlari.

Talmeh (arabcha –nazar solmoq ,ishora qilmoq) –she‘rda mashhur qissa, mashhur bayt yohud mashhur maqolga ishora qilish usuli. Bu san‘at mumtoz she‘riyatimizda ham, hozirgi she‘riyatda ham keng qo‘llanilgan.

Shoirlar muhabbat mavzusidagi asarlarda ko‘pincha Sharqda keng tarqalgan “Farhod va Shirin“, “Layli va Majnun“, “Vomiy va Uzro”, “Tohir va Zuhra” kabi qissalar, dostonlarning qahramonlari nomiga ishora qiladilar. O‘quvchi u yoki bu nomga ishorani ko‘rar ekan, uning ko‘z oldida o‘sha qissa, doston, afsona mazmuni, uning qahramonlari hayoti, sevgisi, kurshi, fojiali taqdiri jonlanib, shoir demoqchi bo‘lgan g‘oyani, fikrni, tuyg‘uni yorqinroq tasavvur qiladi, chuqurroq anglab yetadi. Zero bu jarayonda o‘quvchi o‘zi mutolaa qilayotgan asar qahramoni hayoti tuyg‘ulari, ma‘naviy qiyofasini o‘sha mashhur qissa, asfona qahramoni bilan qiyoslaydi⁴³.

She‘riyatimizda Sharqda keng mashhur bo‘lgan muhabbat qissalari, ularning qahramonlari nomlarga ishora qilish ham juda ko‘p uchraydi.

Biz tadqiqot mavzusi doirasida xorazmlik hassos ijodkor Shoira Shams she‘riyatida ushbu san‘atning qo‘llanilish o‘rinlariga e‘tibor qaratdik.⁴⁴

She‘r ahli ichra ko‘rsang, muhabbatni chin oshiq,

Shirin diliga oni **Farhod** qilgale kel [Devon.65-b]

Bu baytda Shirin va Farhod ismlari vositasida talmeh san‘ati yuzaga kelgan. Shoira bu o‘rinda Alisher Navoiyning “Farhod va Shirin“ dostoniga ishora qilib, chin muhabbat tarixini va komillikka yetishgan Farhod obrazini ko‘rsatib bergan.

O‘zi aslida qalb pokligiga erishgan, yuksak ma‘naviyatli, aqlan va jismonan barkamol shaxs komil insondir. Farhod esa manashu maqomga ega bo‘lgan.

Qadingki sarv yanglig‘ bo‘ston uzra,

Viqoring ko‘rgach **Eram** bog‘i boshi ham [Devon 74-b]

Bu baytda Bog‘i Eram so‘zi vositasida talmeh san‘ati yuzaga keltirildi.

Bog‘i Eram bu- mifologik bog‘. Sharq xalqlari og‘za ki ijodidagi parilar makoni. Eram bog‘i gulzor, mevazon va o‘tloqzor bilan qoplangan beqiyos, go‘zal afsonaviy, tilsimli silsila bog‘lar sifatida talqin qilinadi.

Shoira, kim gar baqoda istasa vasl – u visol,

Mashrabi devonadek etsin qalandarlig‘ shior

Bu baytda shoira agar boqiy sevgiga yetishishni istasang, Mashrabdek devonalikni shior qil deya ta‘kidlagan. Bu baytda izohlangan sevgi faqatgina yorga bo‘lgan muhabbat emas, balki

⁴³ A.Hojiahmedov Mumtoz badiiyat malohati.-Toshkent:Sharq,1999

⁴⁴ Shoira Shams.Samandar .Devon.-Urganch :”Quvonchbek-Mashhura”MChJ nashriyoti,2019. Bundan keyingi o‘rinlarda misollar ushbu manbadan olinganligi bois manba nomi va beti ko‘rsatib ketilaveradi.

yaratganga bo‘lgan muhabbat deb bilmog‘imiz lozim. Demak, biz bu baytda inson boqiy sevgiga yetishishni xohlasa, ya‘ni Allohning boqiy vasliga yetishmoqni istasa, Mashrabdek devona bo‘lmoqni aytadi. Bu yerda biz, devonalik deganda, o‘z nafslarimizdan kechishni tushunishimiz kerak. Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, boqiy Allohning vasl-u visoliga yetishmoqni xohlasak, nafsda Mashrabdek devona bo‘lmog‘imiz lozim.

Ahli so‘zdan izlasamki g‘amg‘usor, aylar fig‘on,

Nodira birla **Jahon otin** ko‘zini yosh etib [Devon 30-b]

Xalqdan g‘amg‘usor, ya‘ni qayg‘u haqida so‘rashsa, ular Nodira va Jahon otinni ko‘zlaridan oqqan ko‘z yoshlarni fig‘on qilganliklarini aytishadi, chunki ular jamiyatdan, o‘z davridan, ko‘p jabr-zulm ko‘rganliklariga ishora qilgan holatda, ularni misol tariqasida baytda keltirib o‘tgan.

Layli ko‘zlig‘ ishq birla bo‘ldi el **Manunsifat**,

Oh chekdi ko‘ksi uzra bo‘ylaki paykon tushib [Devon 31-b]

Ushbu baytda shoira Majnun Laylining ko‘zlariga boqib ishq dardiga uchragani, ya‘ni ko‘ksiga paykon (nayza) sanchilgani oqibatda ohi ko‘ksi uzra taralganini aytib o‘tadi.

Mening **Iso** kibi jonparvarim kelsang

Yoningda har nafas olsam, yashil erdi. [Devon 44-b]

Bu baytda Iso so‘zi vositasida talmeh san‘ati yuzaga keltirilgan. Iso Masih Qur‘onda tilga olingan payg‘ambarlardan biri. Islomda Muhammad (sav) dan oldingi payg‘ambarlar sifatida alohida e‘zozlanadi. Qur‘onda shuningdek, ”Al-Masih”, Ibn Maryam, Abdulloh Rasulluloh, Allohning muqarrabi, ”Haqni so‘zlovchi“, deb ta‘riflanadi. Alloh unga ”Bani Isroil” qavmini hidoyatga boshlash uchun payg‘ambarlik darajasini iroda etadi. Iso o‘z ta‘limotiga ergashishlariga da‘vat qildi. Shunday qilib, Yahudiylarni noto‘g‘ri yo‘llardan qaytarib, ularga halol va haromni tushuntira boshlaydi.

Hamon **Bahrom** sayd istar va lek avval **Diloromin**

Dil ohusini sayd aylab Navoiy gulshani ichra [Devon 10-b]

Bu baytda Bahrom va Dilorom so‘zlari vositasida talmeh san‘ati yuzaga keltirilgan. Navoiy Bahrom obraziga juda katta ma‘no–mazmun yuklagan. Uning timsolida oshiqlik va shohlikning bir tanga sig‘masligini ko‘rsatgan.

Dilorom obrazi tavsifida esa oy, quyosh, yulduz kabi tabiat unsurlariga murojaat qiladi. Bu o‘rinda Shoira Shams Bahromni, ov qilishdan oldin, Diloromni istayotganini, ya‘ni dil ohusi Navoiy gulshani ichra sayr qilishini ko‘rsatib bergan.

Har mijam toridan oqdi bo‘yla yuz **Jayhun** suyi.

Qilmadi parvo nechundur do‘st o‘lan ogohtar. [Devon 101-b]

Bu baytda Jayhun so‘zi orqali talmeh san‘ati yuzaga kelgan, ya‘ni mashhur joy nomini qo‘llagan. Jayhun-hozirgi Amudaryoning qadimgi nomlaridan biri. Qadimgi turkiy tildan ”Joy” va ”Xun” so‘zlaridan kelib chiqqan bo‘lib, Xunlar yashaydigan joy degan ma‘noni anglatadi. Eftaliylar davlati va Turk xoqonligi davrida keng qo‘llanilgan nom sanaladi.

Shoira talmeh san‘ati bilan bog‘liq misollarda mashhur qissa, voqea yoli asarga ishora qilish orqali o‘z fikrini muxtasar hikoya qilgan. Shunga ko‘ra talmeh she‘rda oz so‘z bilan ko‘p ma‘noni ifodalash san‘ati deyiladi. Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, shoira shu qisqa mashhur nomlar va joy nomlari orqali ko‘plab asrlarga ishora qilgan va o‘quvchiga bu nomlarning izohini tushuntirgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Shaira Shams. Samandar. Devon. - Urganch : "Quvonchbek-Mashhura" MChJ nashriyoti, 2019.
2. Qomus info (<https://qomus.info>).
3. A. Hojiahmedov. Mumtoz badiiyat malohati. - Toshkent: Sharq, 1999.